

UDK : 636.2

MONBELYARD ZOTLI SIGIRLARNING EKSTERER XUSUSIYATLARI

¹Ilyasova Jamila Tajibaevna, ²Amirov Shavkat Kuzibayevich

¹tayanch doktorant, Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, ²q.x.f.n.,
professor v.b., Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13854159>

Annotasiya. Maqolada, Qoraqalpog‘iston respublikasi hududiga turli fasllarda keltirilgan monbelyard zotli sigirlar va ularning eksterer xususiyatlaridagi farqlar haqida ma‘umotlar bayon etilgan. Tajriba guruhidagi sigirlar tana o‘lchamlari bo‘yicha; yag‘rin balandligi, sag‘ri balandligi, ko‘krak chuqurligi, ko‘krak aylanasida, ko‘krak kengligi, tananing qiya uzunligi, orqa dung suyak eni va poycha aylanasida tegishli; 2,9; 2,2; 1,9; 2,7; 1,2 0,4; 0,3 va 0,3 sm yuqori ko‘rsatkichlarni namoyon etgan. Tana tuzilish ya‘ni uzunoyoqlik, chuzinchoqlik indekslarida tajriba guruhidagi sigirlar mos holda 0,3 va 2,1 % ustunlik qilgan. Nazorat guruhidagi sigirlarda tos-ko‘kirak, ko‘krak, zichlik indekslari bo‘yicha ustunlik aniqlanib, tegishli 1,9; 0,1 va 1,4 % ni tashkil etgan.

Kalit so‘zlar. Chorvachilik, qoramol, zot, monbelyard, eksterer, tana indeksi, konstituciya, tana o‘lchamlari, yag‘rin balandligi, sag‘ri balandligi va hokazo. **Аннотация.** В статье изложены данные по особенностям экстерьера коров монбельярдской породы, завезенных в республику Каракалпакистан в разных сезонах года. Коровы подопытной группы имели превосходство по промерам тела: высоты в холке, высоты в крестце, глубины груди, ширины груди, косую длину туловища, ширине в маклоках, и обхвату пясти на 2,9; 2,2; 1,9; 2,7; 1,2; 0,4; 0,3 и 0,3 см соответственно. Коровы опытной группы превосходили своих сверстников по индексам высоконогости и растянутости на 0,3 и 2,1% соответственно. У коров контрольной группы установлено превосходство по тазо-грудной, грудной индексам и индексу сбитости на 1,9; 0,1 и 1,4% соответственно.

Abstract. The article presents information on the differences in the exterior characteristics of Montbeliard cows imported to the Republic of Karakalpakstan in different seasons of the year. The cows of the experimental group showed high values for body size; hip height, hip height, chest depth, chest circumference, chest width, oblique body length, spine width and calf circumference, respectively; 2,9; 2,2; 1,9; 2,7; 1,2 0,4; 0,3 and 0,3 sm. The cows of the experimental group had a predominant body structure, i.e. legginess and slenderness indicators by 0,3 and 2,1%, respectively. The cows of the control group exceeded the pelvic-thoracic, chest and density indicators by 1,9; was 0,1 and 1,4%.

Kirish.

Qoramolchilikni sanoat asosida o‘tkazish yoki sanoat asosida mahsulot ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, qoramollarning eksterer xususiyatlariga ko‘pgina talablarni qo‘yadi. Shu sababli turli zotdagi qoramollarning eksterer xususiyatlariga so‘ngi yillarda katta e‘tibor qaratish, qiziqish uyg‘otgan.

Qoramollarning eksterer-konstitutsiya xususiyati avvalo hayvonning sog‘lomligiga, mahsuldorlik yo‘nalishi va zotning tashqi ko‘rinish va sifatiga baho berishda muhim belgidir.

[2] ma‘lumotlariga ko‘ra, qoramollarni tanlash ishlarida nafaqat mahsuldorlik ko‘rsatkichlari balkim, selektsiya belgisi sifatida eksterer bahosi ham hisobga olinishi kerak. [1]

ekstererni baholashda bir necha usullardan, jumladan mobil qurilmaga oʻrnatilgan baholash dasturidan ham foydalanilmoqda. [3] qoramollarni ekstererini baholash usullaridan biri chiziqli yozuvda tasvirlashdir. [4] koʻpgina olimlarning fikricha eksterer koʻrsatkichlar irsiy belgi hisoblanib, mahsuldorlik bilan uzviy bogʻliqlikda boʻladi.

Ekstererda uchraydigan kamchilik va nuqsonlar, hayvonlarni xoʻjalikda foydalanish muddatlariga ham bevosita taʼsirini koʻrsatadi. Nuqsoni mavjud qoramollardan kelajakda avlod olish uchun foydalanilmaydi, sababi bu nuqsonlar irsiy boʻlib, avlodga beriladi. Bunday hayvonlardan mahsulot ishlab chiqarishda foydalanib boʻlingach, burdoqilash uchun maʼlum muddat boqilib, soʻngra goʻshtga topshiriladi.

Ekstererda kamchiliklar uchrasa uni tuzatish oziqlantirish va saqlashni toʻgʻri yoʻlga qoʻyish bilan bartaraf etiladi. Chorvachilikda maʼlum qonuniyatlar bor, masalan yosh hayvonlarning oʻsish va rivojlanishida. Demak, yosh hayvonning umrini dastlabki davrlarida oziqlantirish meʼyorda tashkil etilmasa, usha davrda eksterer yaʼni tananing ayrim qismlari oʻsishdan ortta qoladi, agar bu davr choʻzilib ketsa, keyingi davrda meʼyordan ortiq oziqlantirish bilan ham bu kamchilikni tuzatib boʻlmaydi. Natijada yosh hayvon oʻsishdan qoladi, bunday hayvonlar podadan erta chiqib qoladi, Bu holat xoʻjalikning ixtisodiy samaradorligiga katta salbiy taʼsir koʻrsatadi.

Ekstererni baholashda hayvonning tanasini barcha qismlariga diqqat bilan eʼtibor berib, zootexnik seleksioner baholaydi. Qoramol tanasi uning zoti va mahsuldorlik yoʻnalishiga munosib boʻlmogʻi kerak. Eksterer koʻz bilan chamalab baholangach, unga aniqlik kiritish maqsadida, tanasidan oʻlchamlar olinib qoʻshimcha ravishda baholar toʻldiriladi, yoki aniqlik kiritiladi. Olingan tana oʻlchamlari asosida tana indeksleri aniqlanib, ekstererga toʻliq baho beriladi.

Tadqiqotning maqsadi.

Yuqorida taʼkidlangan fikrlarni inobatga olib, biz tadqiqotlarimizda yilning turli fasllarida Frantsiyadan keltirilgan va xoʻjalikda urchitilayotgan etuk yoshdagi monbelyard zotli sigirlarning eksterer xususiyatlarini oʻrganishni maqsad qilib oldik. Vaholangki bu tadbir, seleksiyada nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot obyekti va oʻrganish uslubi. “Qungʻiroq Mexri” fermer xoʻjaligi va undagi monbelyard zotli sigirlar. Maqsadga erishish uchun bu tadqiqotlarimizda yilning turli fasllarida (kuz va bahor) etuk yoshdagi sigirlar tanasidan oʻlchamlar oldik. I guruhga (15 bosh nazorat) fevral-mart oyida xoʻjalikka keltirilgan, II guruh (tajriba) ga sentyabr oyida keltirilgan sigirlar (15 bosh) birlashtirildi.

Oʻlchamlar olishda: oʻlchov tayogʻi, oʻlchov lentasi va oʻlchov tsirkulidan foydalandik. Qoramollar tanasining mutanosibligiga koʻz bilan chamalab va tanasidagi oʻlchamlar olishda quyidagi koʻrsatkichlar asos boʻldi: Yagʻrin balandligi, koʻkrak chuqurligi, koʻkrak kengligi, yonbosh suyaklar kengligi, gavdaning qiya uzunligi, koʻkrak aylanasi, kaft yoki poycha aylanasi. Ikkala guruhdagi sigirlarni tana oʻlchamlarini qiyosiy baholash uchun har guruhdagi sigirlardan oʻlchov asboblari yordamida oʻlchamlar olindi. Tana oʻlchamlari asosida tana indeksleri maxsus formulalar asosida hisoblab topildi.

Tadqiqiy va tahliliy natijalar.

Qoramollarning tana qismlari, ularni anatomik tuzilishi haqida tasavvur berib, mahsuldorlik yoʻnalishini ham shu orqali aniqlash mumkin boʻladi.

Maʼlumki, monbelyard qoramollar mahsuldorligi boʻyicha sut-goʻsht yoʻnalishi zotlar qatoriga kirib, yuqori sut mahsuldorligini namayon qiladi. Eksterer koʻrsatkichlarini

o‘rganganimizda, bu ma’lumotlar yana bir bor o‘z tasdig‘ini topdi. Eksterer qismlarini mutonasibligidan ularni sog‘lomligi a‘lo darajadalgidan dalolat berdi. Sigirlarning ko‘z bilan chamalab baho berganimizda, tana qismlarida hech qanday kamchilik va nuqsonlar kuzatilmadi. Sigirlarning tana qismlaridan olingan o‘lchamlar quyidagi jadvalda aks ettirildi.

1-jadval

Tajribadagi sigirlarning tana o‘lchamlari, sm (n=15)

Tana o‘lchamlari	I guruh (nazorat)		II guruh (tajriba)	
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv, %	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv, %
Yag‘rin balandligi	140,2 \pm 0,57	1,58	143,1 \pm 0,71**	1,91
Sag‘ri balandligi	143,1 \pm 0,54	1,46	145,3 \pm 0,64*	1,72
Ko‘krak chuqurligi	72,5 \pm 0,58	3,08	74,4 \pm 0,56*	2,91
Ko‘krak aylanasi	188,2 \pm 0,54	1,10	190,9 \pm 0,58**	0,94
Ko‘krak kengligi	42,1 \pm 0,43	3,96	43,3 \pm 0,43*	3,87
Tananing qiya uzunligi	162,9 \pm 0,49	1,16	163,3 \pm 0,39	0,92
Orqa do‘ng suyak kengligi	49,2 \pm 0,28	2,20	49,5 \pm 0,27	2,14
Poycha aylanasi	21,6 \pm 0,21	3,83	21,9 \pm 0,25	4,38

Eslatma: *P<0,05, **P<0,01

1-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki (I-nazorat, bahor faslida keltirilgan) nazorat guruhidagi sigirlarni tana o‘lchamlaridagi farq, II-tajriba (kuz faslida keltirilgan) guruhi nazorat guruhi sigirlarnikiga nisbatan ustunlikda kechgan. Asosan: yag‘rin balandligi, ko‘krak aylanasi kabi ko‘rsatkichlarda tegishlicha farqlar 2,9; 2,7; sm ustunlikda kuzatildi (P<0,01). Shuningdek, sag‘ri balandligi va ko‘krak kengligida kichik ustunlik mos holda 2,2 va 1,2 sm ga tajriba guruhidagi sigirlarda kuzatiladi (P<0,05).

Bizga ma’lumki, qoramollar mu’tadil iqlimga moslashgan bo‘lib, ularga sovuq ob-havoga nisbatan issiq ob-havo salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Yuqoridagi ma’lumotlar, kuz faslida keltirilgan qoramollarning eksterer xususiyatlariga nafaqat oziqlantirish balkim, bu fasldagi ob-havo ya’ni mu’tadil iqlim sharoiti ham ijobiy ta’sir qilganligidan dalolatdir. Kuz faslida keltirilgan sigirlarning moslashish xususiyatiga kuz, qish, bahor faslidagi ob-havo va xo‘jalikda ozuqalar bilan yaxshi ta’minlanganligi ijobiy ta’sir ko‘rsatgan deyish mumkin. Shunday bo‘lsada, har ikkala guruhdagi sigirlarning tana tuzilishi yirik va bunday hayvonlar sog‘lom va yuqori mahsuldor bo‘lib, ulardan kelajakda mahsulot ishlab chiqarishda uzoq muddat foydalanish mumkin. Tajribadagi monbelyard zotli sigirlarning tana o‘lchamlari me’yorda bo‘lishi, yirik jussaga ega bo‘lganligini, ularning yuqori moslashuvchanlik xususiyati bilan asoslash mumkin.

1-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, gavdaning qiya uzunligi bo‘yicha tajriba guruhidagi sigirlar, nazorat guruhidagi sigirlar ko‘rsatgichidan kichik ustunlikda ya’ni 0,4 sm yuqori ko‘rsatgichni namayon etdi. Umuman olganda, sigirlar tanasining yaqshi rivojlanganligi va olingan o‘lchamlar, ularni oziq hazm qilish organlarini ijobiy shakllanganligidan dalolat berib, dag‘al ozuqalarni samarali o‘zlashtirishini ta’minlab, sut hosil bo‘lishini jadallashtiradi.

Sigirlarning ekstereriga to‘liq baho berish maqsadida biz, ulardan olingan tana o‘lchamlari asosida tana indekslarini hisobladik va ekstereriga qo‘shimcha usulda baho berdik. Tajribalarimizda, sigirlarning ettita tana indekslarini hisobladik.

2-jadval

Sigirlarning tana tuzilish indeksleri, %

Tana tuzilish indekslari	Guruh	
	I	II
Uzunoyoqlik	48,0	48,3
Cho‘zinchoqlik	114,1	116,2
Tos-ko‘krak	87,5	85,6
Ko‘krak	58,2	58,1
Zichlik	116,9	115,5
Suyakdorlik	15,3	15,4
O‘sovchanlik	98,5	102,1

Sigirlarning tana indekslari o‘rganilganda (2-jadval), tajriba guruhidagi sigirlarda uzunoyoqlik indeksi, nazorat guruhidagilardan 0,3 % ga ustunlik qildi. Bu ko‘rsatkich sanoat asosida sut ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, sigirlarni sog‘ish jaroyonida muhimdir. Nazorat guruhidagi sigirlarda tos-ko‘krak, ko‘krak, zichlik indekslari bo‘yicha ustunlik aniqlanib, tegishlicha 1,9; 0,1 va 1,4 % ni tashkil etdi. Bu ularning biroz sut tipidan og‘ayotganligidan dalolat beradi.

Xulosa. Shunday qilib, sigirlarning eksterer ko‘rsatkichlari nafaqat ularning irsiyatiga va oziqlanish darajasiga, balkim iqlim, ob-havo sharoitiga ham bog‘liq bo‘lar ekan. Sentyabr oyida xo‘jalikka keltirilgan qoramollar bahor faslini boshida keltirilgan qoramollarga nisbatan mavjud iqlim sharoitiga yaxshi moslashib borib, ozuqalardan samarali foydalangan. Bu ularning eksterer ko‘rsatkichlarida o‘z ifodasini topgan.

Tajriba guruhidagi sigirlar tana o‘lchamlari bo‘yicha; yag‘rin balandligi, sag‘ri balandligi, ko‘krak chuqurligi, ko‘krak aylanasi, ko‘krak kengligi, tananing qiya uzunligi, orqa dung suyak eni va poycha aylanasida tegishlicha; 2,9; 2,2; 1,9; 2,7; 1,2 0,4; 0,3 va 0,3 sm yuqori ko‘rsatkichlarni namoyon etdi. Tana tuzilish ya‘ni uzunoyoqlik, chuzinchoqlik indekslarida tajriba guruhidagi sigirlar mos holda 0,3 va 2,1 % ustunlik qildi. Nazorat guruhidagi sigirlarda tos-ko‘krak, ko‘krak, zichlik indekslari bo‘yicha ustunlik aniqlanib, tegishlicha 1,9; 0,1 va 1,4 % ni tashkil etdi. Bu ularning biroz sut tipidan og‘ayotganligidan dalolat berdi.

REFERENCES

1. Баранова И.А., и др. Использование мобильных систем с разным программным обеспечением при определении телосложения животных. // Аграрная наука. 2022. №11. С. 128-132.
2. Габидуллин В.М., Алимова С.А. Влияние типа телосложения быков-производителей абердин-ангусской породы на оценку их племенной ценности. // Животноводство и кормопроизводство. 2023. Т.106. № 1. С. 91-100.
3. Яковлева О.О., Селимян М.О. Улучшения экстерерных признаков коров первого отела айрширской породы в условиях Вологодской области. // Молочное и мясное скотоводство. 2023. № 3. С.23-27.
4. Шевхужаев А.Ф., Погодаев В.А. Особенности развития мускулатуры бычков абердин-ангусской породы в зависимости от типа телосложения. //Зоотехния. 2021. № 5. С.22-27.